

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. SHERY ANN P. TUMAMAO

Instructor I

Mariano Marcos State University

sptumamao@mmsu.edu.ph

“ORASAN”

Sa nakakabinging katahimikan ng gabi,
mayroong isang relong hindi napapagod,
umiikot, na tila bang may hinahabol
tila bang pinapaala sa akin,
bawat ikot, bawat galaw ay mahalaga.

“tik,..tik,..tik” tunog ng aking pangarap,
Bawat galaw kailangan kong pahalagahan,
Bawat segundo kailangan kung habulin.

Dahil ang aking pangarap ay tila
Orasang hindi napapagod,

Subalit hindi ako ang orasan
katawan, isipan at puso’y napapagod,
napapahinto, napapaisip at minsan naliligaw
Tila bawat tunog ng aking orasan ay
Mitsa ng pangambang ako’y maiwan.

May pagkakataong nais kong pigilan
ang orasan, para sarili aking tugaygayan,
sa bawat galaw ng kamay ay tila pasakit,
bawat ikot nito’y, unti-unting pinaglalaho ang pangarap
na minsang malinaw kong pinanghahawakan

Ngunit aking napagtanto,
na ang orasan ay hindi kalaban,
kundi ito’y isang gabay na kailangang manindigan
at magpatuloy na abutin ang bawat pangarap
na bubuo sa aking pagkatao.

Sa bawat “tik” ng aking relo,
kailangan kong maniwala na kaya ko,
kahit mabagal, patuloy akong uusad

dahil ang aking oras ay hindi papipigil
sa paglalakbay tungo sa aking pangarap

